

Jóvenes voces

Encuentro sobre Diversidad y Educación

Jóvenes Voces

Encuentro sobre Diversidad y Educación

**Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales**

Este informe es un resumen de las presentaciones y conclusiones de la Audiencia Europea de los Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales *Jóvenes Voces: Encuentro sobre Diversidad y Necesidades Educativas Especiales*. La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales junto con el Ministerio de Educación de Portugal, organizaron el evento en Lisboa en septiembre de 2007, en el marco de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea.

La Agencia ha redactado este documento basándose en las contribuciones de los jóvenes delegados asistentes. El más sincero agradecimiento a todos ellos.

Se puede encontrar más información sobre este acontecimiento en el sitio web de la Agencia: www.european-agency.org/european-hearing2007

Editores: Victoria Soriano, Mary Kyriazopoulou, Harald Weber y Axelle Grünberger, miembros de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

Se permite el uso total o parcial de esta publicación con referencia expresa de la fuente.

Para facilitar un mejor acceso a la información, este documento está disponible en formato electrónico en 21 idiomas. Dichas versiones electrónicas se encuentran en: www.european-agency.org/site/info/publications/agency/index.html

Traducción: Yolanda Jiménez Martínez, yolanda.jimenez@mec.es

Cubierta: Viktorija Proskurovska

ISBN: 978-87-92387-40-0 (Electrónico) ISBN: 978-87-92387-19-6 (Impreso)

2008

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

Secretariado
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C, Dinamarca
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Oficina en Bruselas
3 Avenue Palmerston
BE-1000 Bruselas, Bélgica
Tel: +32 2 280 33 59
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org

Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

La Dirección General de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo de la Comisión Europea financia la producción de este documento:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

SUMARIO

Prefacio	5
Introducción	7
Extracto de la intervención de D.^a Maria de Lurdes Rodrigues, Ministra de Educación de Portugal	9
Reflexiones de los Delegados	11
<i>Reflexiones de los Delegados de Educación Secundaria</i>	<i>11</i>
<i>Reflexiones de los Delegados de Formación Profesional</i>	<i>14</i>
<i>Reflexiones de los Delegados de Educación Superior.....</i>	<i>16</i>
Extracto de la presentación de D. Valter Lemos, Secretario de Estado de Educación de Portugal	20
La Declaración de Lisboa	21
<i>Las opiniones de los Jóvenes sobre Inclusión Educativa</i>	<i>21</i>

Prefacio

Los países miembros de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (la Agencia) acordaron organizar en 2007 una Audiencia Europea invitando a los jóvenes con necesidades educativas especiales a reflexionar y discutir acerca de su educación y de su futuro. Se incidió especialmente en las ideas, experiencias y propuestas de dichos jóvenes con respecto a la educación inclusiva.

Es la segunda vez que la Agencia organiza un evento de esta importancia. La primera Audiencia Europea para Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales se organizó en el Parlamento Europeo en Bruselas en 2003.

Todos los miembros de la Agencia han sido conscientes de que organizar tal acontecimiento suponía un reto significativo, teniendo en cuenta especialmente el número de participantes de los 29 países representados en este encuentro. En el de 2003 participaron 22 países.

La Audiencia de 2007 se celebró en Lisboa en septiembre. Fue organizada en cooperación con el Ministerio de Educación de Portugal dentro del programa de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea.

Para la Agencia ha sido un placer y un honor organizar esta segunda Audiencia. Quisiéramos especialmente dar las gracias a los 78 delegados así como a sus familias, profesores y personal de apoyo, a los Ministerios de Educación, a los representantes de organizaciones europeas e internacionales y, finalmente, a todas las autoridades portuguesas por su participación y colaboración. Sin todos ellos este importante acontecimiento no hubiera sido posible.

Jørgen Greve
Presidente

Cor J. W. Meijer
Director

Introducción

A lo largo de 2006, se solicitó a los representantes de la Agencia la nominación de dos o tres centros escolares (colegios o clases) para participar en la Audiencia *Jóvenes Voces: Encuentro sobre Diversidad y Educación*. Se buscaba preferentemente un representante de educación secundaria, uno de formación profesional y otro de educación superior.

Se invitó a los estudiantes seleccionados a reflexionar sobre los resultados obtenidos por los participantes de la primera Audiencia Europea de Bruselas de 2003. También se les animó a debatir con sus compañeros las siguientes preguntas:

1. ¿Puedes describir las **principales mejoras y los principales retos de tu educación** que te gustaría discutir y compartir con tus compañeros europeos? ¿Tienes alguna sugerencia o recomendación en cuanto a mejoras?
2. ¿Cuáles son **tus opiniones con respecto a la educación inclusiva**? ¿Hay beneficios, retos y/o barreras que te gustaría destacar? ¿Te gustaría comentar o sugerir algunas recomendaciones?
3. En cuanto a las posibles expectativas respecto a tu educación, trabajo y vida en el futuro, ¿puedes describir las **principales barreras** que en tu opinión **será preciso salvar para alcanzar esas expectativas**?

Se pidió a cada uno de los centros o clases participantes a designar a un delegado para asistir al evento. El día previo a la Audiencia todos ellos se conocieron, compartieron y debatieron sus opiniones sobre las tres preguntas anteriores. Trabajaron en grupos formados de acuerdo con sus respectivos niveles educativos: educación secundaria, formación profesional o educación superior. Todos los jóvenes se habían preparado adecuadamente para la Audiencia. Los debates mostraron un serio y abierto intercambio de ideas además de un verdadero respeto por las opiniones de los otros.

Es importante destacar que los delegados elegidos presentaban una amplia variedad de necesidades especiales así como de discapacidades. La mayoría estaban escolarizados en centros ordinarios.

Los resultados de los debates se presentaron en el Parlamento portugués y constituyen la base de la Declaración de Lisboa: *La Opinión de los Jóvenes sobre Educación Inclusiva*. Dicha Declaración puede encontrarse completa en este documento, así como en otro adjunto al mismo.

Este resumen muestra extractos de las intervenciones de la Ministra de Educación portuguesa y del Secretario de Estado para Educación en las sesiones de apertura y clausura respectivamente. Ambos incidieron en el compromiso y en el apoyo a la educación inclusiva en nombre de las autoridades educativas de Portugal.

Mientras que la Declaración de Lisboa resume los aspectos comunes destacados así como los acuerdos compartidos por todos los jóvenes delegados, este texto refleja los puntos clave aportados por dichos delegados y que están específicamente vinculados a los tres niveles educativos representados en la Audiencia: educación secundaria, profesional y superior.

Extracto de la intervención de D.^a Maria de Lurdes Rodrigues, Ministra de Educación de Portugal

Durante la Sesión de apertura de la Audiencia Europea *Jóvenes Voces: Encuentro sobre Diversidad y Educación* en el Parlamento portugués, la Ministra de Educación, D.^a Maria de Lurdes Rodrigues, dijo:

«Es un gran honor y alegría ser los anfitriones de los jóvenes de 29 países, 26 de la Unión Europea más otros tres que se han unido a esta iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo de la educación inclusiva en cada centro escolar de cada país de la Unión Europea. Enhorabuena por vuestra participación en esta iniciativa, por el éxito que supone para vosotros, así como para los países que representáis y verdaderamente para una Europa más inclusiva.

Los principios de la educación inclusiva para todos los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales se establecieron en Salamanca en 1994 como resultado de muchos años de trabajo y debate por expertos de todo el mundo. El desarrollo y la aplicación de la educación inclusiva son tarea cotidiana de todos los profesores, equipos y expertos. El trabajo se dirige a la identificación de obstáculos, barreras, prejuicios, dificultades técnicas, sociales y económicas, y a su vez, a la búsqueda de soluciones que puedan mejorar la inclusión.

La educación inclusiva es un proceso en constante evolución que nunca acaba, ya que los objetivos de la educación inclusiva están en permanente cambio. Este proceso es el resultado no solo de las nuevas demandas y expectativas sociales, sino también del desarrollo del conocimiento y de las nuevas tecnologías.

Considero que cada país de la Unión Europea, a pesar de la diversidad en los puntos de partida, tiene retos comunes en tres áreas. En primer lugar, el esfuerzo constante en la formación de profesores y en el apoyo a los equipos que trabajan con jóvenes estudiantes con necesidades especiales. En segundo lugar, la mejora en las condiciones físicas y materiales de los centros que reciben estudiantes con necesidades especiales. Y, por último, el desarrollo de herramientas didácticas así como de contenidos y

materiales pedagógicos que empleen el potencial de las nuevas tecnologías.

Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen posibilidades de acceso al conocimiento sin precedentes y este potencial necesita explorarse y desarrollarse con el apoyo de los gobiernos.

Esta iniciativa que nos une es única, ya que implica a los estudiantes con necesidades especiales en el desarrollo de su propia educación inclusiva. Les da voz, amplía el debate y se compromete en encontrar soluciones teniendo en cuenta las expectativas y puntos de vista de dichos jóvenes.

Con vuestras aportaciones [las de los jóvenes] es seguro que mejoraremos las condiciones de aprendizaje de los jóvenes europeos con necesidades especiales. Esto hace esta propuesta tan innovadora. Enhorabuena una vez más por vuestra participación y compromiso, por el ejemplo que dais y por el éxito que cada uno de vosotros alcanzará. Vuestro éxito es el nuestro también. Es el éxito de cada estudiante, en particular de aquellos con necesidades especiales, lo que justifica vuestro trabajo aquí. Espero que vuestros sueños se hagan realidad, también deseo que vuestras actividades de hoy se desarrollen satisfactoriamente y que vuestras contribuciones nos ayuden a mejorar nuestra tarea. Muchas gracias.»

Reflexiones de los Delegados

Durante la sesión plenaria en el Parlamento portugués, los jóvenes delegados informaron a todos los participantes de la Audiencia acerca de los puntos que habían tratado el día anterior en sus respectivos niveles educativos.

El siguiente texto muestra con detalle dichos puntos. Se presentan en el mismo orden que las preguntas debatidas antes de la Audiencia:

- Las principales **mejoras** y **retos** con respecto a su educación.
- Sus puntos de vista y opiniones acerca de la **educación inclusiva**.
- Las principales barreras que hay que eliminar para alcanzar sus expectativas **futuras**.

Es importante destacar que los delegados estaban unánimemente de acuerdo con el hecho de que los resultados y retos presentados durante la Audiencia Europea de 2003 aún prevalecen a pesar de los avances.

Se han incluido citas textuales de algunos de los participantes para ilustrar más certeramente las ideas surgidas en los debates de los grupos de trabajo.

Reflexiones de los Delegados de Educación Secundaria

La mayoría de los delegados de Educación Secundaria procedían de centros ordinarios.

En los grupos de trabajo los jóvenes de Educación Secundaria expresaron su satisfacción con respecto a su educación y en general coincidieron en que a lo largo de su vida escolar se habían producido **avances**.

La accesibilidad de la educación se apuntó como uno de los **retos** principales y constantes. Dicho reto abarca la accesibilidad física de los edificios, pero también el hecho de que los materiales y herramientas para el aprendizaje no son siempre de fácil manejo o accesibles a todo tipo de necesidades especiales. Karin puntualizó: «Los colegios actuales no son del todo accesibles a todas las clases de discapacidad como ocurre con las de tipo visual».

Los materiales de apoyo tales como los ordenadores, cámaras digitales, micrófonos, etc., tienen gran importancia. Sin embargo, se da el caso de que a menudo los equipos necesarios no están disponibles para todos o no en cantidad suficiente. En ocasiones, son los jóvenes y sus familias los que desconocen cómo acceder a dichos equipamientos.

La educación accesible también se refiere a la disponibilidad de ayudantes o personal de apoyo. Un problema recurrente es que en algunos casos, cuando se necesita ayuda, los compañeros de los jóvenes son las únicas personas que pueden proporcionar dicha asistencia.

Los delegados insistieron en que las actitudes de los docentes juegan un papel esencial. Los profesores deberían prestar atención a las necesidades de todos sus alumnos. «Los profesores deberían tener presente que hay gente distinta en la clase con diferentes

necesidades y diferentes modos de aprendizaje», comentó Simone. Sin embargo, el apoyo que presten los profesores no debe suponer un trato condescendiente a los alumnos con necesidades especiales. Los docentes necesitan formación para comprender y conocer más acerca de las necesidades especiales.

La **educación inclusiva** se trató como una oportunidad positiva y relevante para ellos.

Un aspecto importante en el que incidieron los jóvenes de Educación Secundaria fue que la inclusión conlleva que gente diversa esté junta y mejora las habilidades sociales del alumnado. Es un beneficio mutuo para todos ellos. La educación inclusiva es en general un reto más positivo que la educación especial. Como Márton dijo: «La educación inclusiva es más eficaz porque tú te enfrentas a los problemas y tú aprendes a resolverlos».

Sin embargo, también afloraron dificultades evidentes en relación a la educación inclusiva. Aude resumió este punto diciendo: «La educación inclusiva ha sido el reto más horrible y más hermoso al que me he enfrentado». Aunque la inclusión propicia los contactos sociales fuera del centro escolar, pueden acontecer algunas dificultades en el colegio durante la interacción entre alumnos con y sin necesidades especiales. «La educación inclusiva es la mejor opción, sin embargo muchos colegios todavía carecen de recursos y personal para ella», comentó Alfred.

Además, los profesores de centros ordinarios que no están bien preparados o que no tienen información clara sobre las necesidades de los estudiantes, junto con la falta de recursos adecuados en los centros ordinarios de secundaria, suponen obstáculos a los alumnos con necesidades especiales.

Los delegados concluyeron que la educación inclusiva es buena en tanto en cuanto esté disponible el apoyo necesario y que el aprendizaje se dé en las condiciones óptimas.

También consensuaron que la educación debe tener como cometido prepararlos para la vida en el mundo real. Como Anna Maria y Christopher aportaron: «La educación es el aprendizaje de las cosas que puedes hacer y que no esperabas poder hacerlas». Los jóvenes solicitaron tener siempre la libertad y el derecho a elegir un centro ordinario o no.

A propósito de su **futuro**, la mayoría de los delegados de Educación Secundaria expresaron su deseo de seguir estudiando y llegar a la universidad. Sin embargo, mostraban preocupación acerca de poder elegir verdaderamente sus estudios. No querían que se les ofreciera posibilidades limitadas debido a sus necesidades, a la falta de apoyo o de accesibilidad en la educación superior. También había inquietud con respecto a los prejuicios sobre educación especial y empleo.

Por último, los delegados de Educación Secundaria sentenciaron con claridad la necesidad de tomar sus propias decisiones sobre su vida, lo que implica no quedar apartados del resto de la sociedad, sino por el contrario tener las mismas oportunidades que los demás.

Reflexiones de los Delegados de Formación Profesional

Los delegados de Formación Profesional estaban integrados en centros ordinarios. Una minoría asistía a ambos, centros ordinarios y específicos y los menos, estaban escolarizados en centros especiales. También importa destacar que en este grupo había mayor diversidad de necesidades especiales que en los otros dos.

En principio, los jóvenes de este grupo insistían en que sus derechos no siempre son considerados ni respetados como ellos se merecen. También solicitaron no ser tratados de forma protectora a causa de sus discapacidades. Fabien, Séverine y Fabio se mostraron firmes: «Nos sentimos como los demás, pero algunas veces precisamos ayuda, desafortunadamente ... Necesitamos que se confíe en nosotros y se nos respete. No queremos ser tratados como discapacitados.» Mitja dijo: «Debemos aceptar al otro sin importar nuestra apariencia, por lo que sabemos, o lo que podemos hacer o no. Nuestra sociedad será más equitativa.»

Aunque en general había un sentimiento positivo hacia sus centros escolares y profesores, surgieron algunas inquietudes sobre las **mejoras** que aún están por hacer. Algunos de los delegados habían pasado por experiencias difíciles para conseguir el apoyo que precisaban. Algunas veces los docentes no están bien informados ni se interesan lo suficiente por conocer sus necesidades o, en ocasiones, la asistencia requerida no está disponible. «Los profesores deben dar las clases de formas distintas para que todos los estudiantes puedan comprenderlas», dijeron Iro y Vassilis.

Durante el debate se puso en evidencia que este tipo de ayuda especializada no se puede conseguir si las diferencias no son tenidas en cuenta.

Amy dijo: «La gente joven necesita tener la opción de aprender a su propio ritmo, de modo que puedan disfrutar y tener una experiencia plena de su educación.»

La accesibilidad del transporte público y el acceso a los edificios fue un punto destacado como un **reto** importante para los delegados.

Todos los jóvenes procedentes de centros ordinarios se mostraban partidarios de la **educación inclusiva**. «En los centros ordinarios las asignaturas se aprenden a un nivel más alto, lo que nos prepara para nuestro futuro y nuestro trabajo en el mundo», comentó Steven. Unos cuantos delegados de centros especiales estaban a favor de la inclusión como mejor opción, pero una minoría prefería estar en un ambiente más protector. Fueron unánimes a la hora de solicitar libertad de elección sobre el centro escolar, sin imposiciones, respetando las situaciones personales y con todas las opciones posibles.

Los delegados mostraron su deseo de tener un **porvenir** tan independiente como fuera posible. Todos querían continuar sus estudios y todos estaban muy preocupados sobre sus futuras posibilidades de empleo. Los delegados sentían no estar en la misma situación que los compañeros sin discapacidad.

Por último, se mostraron seguros de sus capacidades y deseos, pero no así del reconocimiento de su verdadera potencialidad por parte de los centros y de la sociedad en general.

Reflexiones de los Delegados de Educación Superior

Debe mencionarse que en comparación con los otros dos niveles educativos, el grupo de educación superior presentaba un número mayor de delegados con dificultades visuales. Por ello, la mayor parte de los temas tratados hacen referencia a esta área de discapacidad.

Los delegados informaron sobre las **mejoras** en el acceso a la información para los estudiantes invidentes o con dificultades visuales gracias al ordenador y a Internet. Los libros digitales y los audiolibros están a su disposición. Otros delegados consideraban una mejora que hubiera mayor conciencia social sobre la

discapacidad. Por ejemplo, la movilidad y accesibilidad están convirtiéndose cada vez más en un asunto de debate público. La disponibilidad de asistencia y apoyo de voluntarios o amigos se consideró de un modo positivo.

Se destacaron bastantes **retos** relacionados con las mejoras antes mencionadas. En ocasiones, el acceso a la información puede estar limitado o depender de muchas y diversas condiciones, como por ejemplo, el retraso en el reparto de nuevos ordenadores, la disponibilidad limitada de libros digitales y audiolibros y, en lo que se refiere a Internet, los servidores recientes no siempre son accesibles para los usuarios invidentes.

Aunque muchos documentos empleados en las universidades son editados por ellas y estas pueden en ocasiones facilitar la producción de materiales que necesitan los estudiantes con dificultades visuales, muy pocos están disponibles. Como dijo Maarja: «Las asignaturas que precisan lectura de libros dan problemas. Este es un problema que me ha acompañado a lo largo de mi vida escolar, porque nunca había suficientes libros en Braille o audiolibros.»

Otro punto surgió en cuanto a la limitada libre elección de estudios debida a la accesibilidad de los edificios, apoyo no disponible o tecnología insuficiente. Este aspecto fue resumido por Gabriela:

«Las personas con discapacidad tienen que elegir el centro escolar por sus condiciones de accesibilidad, en vez de por lo que de verdad quieren ... Deseamos poder elegir lo que queramos, no lo que haya.»

Los delegados comentaron que a menudo deben tomar la iniciativa para recibir el apoyo de la institución educativa a la que asisten, ya que sus compañeros, profesores y las administraciones de sus centros o universidades no siempre saben cómo ayudarles.

También se habló de los retos relativos a las futuras oportunidades laborales de los delegados. Las actitudes de los empresarios así como la inaccesibilidad de los edificios pueden suponer barreras para entrar en el mercado laboral en condiciones equitativas.

En lo relativo a las recomendaciones se apuntó la necesidad de contar con profesores mejor informados y un equipo de apoyo especializado. Se consideraron áreas importantes de mejora los recursos complementarios, más instalaciones adecuadas para alumnos con discapacidades, el empleo de un lenguaje accesible durante las clases, grupos reducidos y más profesores. «Las discapacidades son muy diferentes. Las necesidades individuales son importantes, no las generales», dijo Diana.

Los delegados estuvieron de acuerdo en que la **educación inclusiva** les prepara mejor para su vida. Para algunos delegados el acceso a la educación superior significó entrar en contacto por primera vez con la educación ordinaria. Se habló de la educación inclusiva como el primer paso hacia su integración en la sociedad.

Se debatió sobre la transformación de los centros específicos en centros de recursos. La educación inclusiva junto con el apoyo individual se consideró como la mejor preparación para la educación superior. Llegaron al acuerdo de que haber estado escolarizados desde el principio en educación inclusiva les ha hecho más fuertes, más seguros e independientes.

En relación a su futuro, se incidió en las barreras resultado de las actitudes negativas y la ignorancia. El cambio de actitudes hacia un enfoque dirigido a las habilidades, al potencial y las capacidades requiere mucha energía y paciencia. Los delegados propusieron dar

el primer paso, aunque esto precise por su parte mayor coraje y perseverancia que para el resto de los estudiantes. Kaisu concluyó: «Es bueno conocer el mundo venidero, aunque pueda ser duro.»

Extracto de la presentación de D. Valter Lemos, Secretario de Estado de Educación de Portugal

En la sesión de clausura de la Audiencia Europea, D. Valter Lemos, Secretario de Estado de Educación de Portugal dijo:

«Deseo felicitar a los jóvenes presentes por el entusiasmo con el que han trabajado hoy. Realmente creo que los jóvenes que han hablado en el Parlamento Europeo han contribuido de manera excepcional a la consecución de una verdadera escolarización inclusiva en toda Europa.

Naturalmente, todos sabemos que no habrá verdadera democracia a menos que se consiga una escuela para todos y creo que la contribución del trabajo de cada uno de vosotros hará historia y mostrará no sólo el modo de conseguir los objetivos de la inclusión, sino también la forma de conseguirlos. Todos estamos en deuda con vosotros por la tarea que habéis realizado.

Quiero que los políticos y los que toman las decisiones tengan información del seguimiento y las consecuencias de vuestro trabajo. A nosotros, los políticos y los que tomamos las decisiones, se nos ha pedido que expongamos vuestros puntos de vista y hemos tenido la oportunidad de escucharos. Ahora tenemos la responsabilidad de hacer realidad vuestras propuestas.

Como consecuencia de lo anterior, me comprometo a que lo dicho hoy se lleve a cabo. La Presidencia de la Unión Europea, en colaboración con la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, se compromete a la presentación de un documento que resuma las experiencias y las indicaciones presentadas hoy, de forma que puedan emplearse en el futuro. Esperamos que las recomendaciones aprobadas este 17 de septiembre de 2007 en el Parlamento en Lisboa, sea el marco para la consecución de una verdadera escolarización inclusiva.

Para nosotros ha sido un privilegio que hayáis estado trabajando aquí en Portugal estos dos días y recordaremos este trabajo como un paso adelante hacia una escuela para todos, una verdadera escuela democrática. Buena suerte a todos.»

La Declaración de Lisboa

Todos los aspectos tratados por los delegados han sido empleados como base del principal resultado de este acontecimiento, la Declaración de Lisboa: *Las Opiniones de los Jóvenes sobre Inclusión Educativa*.

La Declaración presenta los puntos comunes expresados por todos los jóvenes delegados. Incide en su derecho a ser respetados, a tener las mismas oportunidades que sus compañeros y estar implicados en cualquier decisión que les concierna.

La Declaración además destaca sus opiniones sobre los beneficios que conlleva la inclusión, mutuamente positiva para todo el alumnado con o sin necesidades educativas especiales. La inclusión permite la adquisición de mayores habilidades sociales y es la mejor opción siempre que se den las condiciones necesarias para asegurar su éxito.

La Declaración, a su vez, muestra las mejoras que aún deben hacerse en relación a la movilidad y al acceso completo a la educación. Esto sólo será posible si las diversas necesidades de las distintas personas se tienen en cuenta.

La Declaración de Lisboa proporciona una contribución única a los debates sobre educación inclusiva ya que presenta los propios puntos de vista de los jóvenes con discapacidad. Es de esperar que los precisos mensajes de los jóvenes expresados en la Declaración y en este documento, sirva de inspiración a los legisladores y técnicos en educación en su futuro trabajo.

El texto completo de la Declaración se presenta a continuación y también acompañando a esta publicación en una separata.

Las Opiniones de los Jóvenes sobre Inclusión Educativa

El día 17 de septiembre de 2007 se celebró la Audiencia titulada *Jóvenes Voces: Encuentro sobre Diversidad y Educación*, organizada por el Ministerio de Educación portugués y la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en el marco de la Presidencia

portuguesa de la Unión Europea.

La Declaración de Lisboa: *Las Opiniones de los Jóvenes sobre Inclusión Educativa* es el resultado de las propuestas consensuadas entre los jóvenes con necesidades educativas especiales de educación secundaria, formación profesional y enseñanza superior, de 29 países¹. La Declaración contiene lo expuesto por los delegados de los países participantes durante la sesión plenaria, que tuvo lugar en la Assembleia da República, acerca de sus derechos, necesidades, retos y recomendaciones para conseguir una educación inclusiva satisfactoria.

Esta Declaración está en consonancia con otros documentos europeos e internacionales en el ámbito de las necesidades educativas especiales como la «Resolución del Consejo relativa a la integración de los niños y jóvenes minusválidos en los sistemas educativos ordinarios» (CE, 1990), la «Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales» (UNESCO, 1994), la «Carta de Luxemburgo» (programa Helios, 1996), «Resolución del Consejo sobre la igualdad de oportunidades en educación y formación para los alumnos y estudiantes con discapacidad» (CE, 2003) y «La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» (Naciones Unidas, 2006).

Los Jóvenes expusieron sus DERECHOS:

- Tenemos derecho a ser respetados y a no ser discriminados. No deseamos compasión, queremos ser considerados como futuros adultos que vivirán y trabajarán en entornos normalizados.
- Tenemos derecho a las mismas oportunidades que el resto de personas, pero con los apoyos que requieran nuestras necesidades. Ninguna necesidad debería ser ignorada.
- Tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y elecciones. Nuestras voces necesitan ser oídas.
- Tenemos derecho a ser independientes. Queremos tener la posibilidad de fundar una familia y tener un hogar. Muchos de

¹ Alemania, Austria, Bélgica (Comunidades flamenca y francófona), Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

nosotros deseamos poder ir a la universidad. Además aspiramos a trabajar y no queremos estar separados de las personas sin discapacidad.

- La sociedad debe conocer, comprender y respetar nuestros derechos.

Los Jóvenes expusieron con claridad las principales MEJORAS educativas que han experimentado:

- En general hemos recibido los apoyos adecuados. Pero es preciso seguir avanzando.
- Mejora el acceso a los edificios. Frecuentemente los temas relacionados con la accesibilidad del entorno son materia de debate.
- Aumenta la sensibilidad de la sociedad hacia la discapacidad.
- Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) están mejorando y los libros digitales son de mayor calidad.

Los jóvenes destacaron los RETOS y las NECESIDADES para el futuro:

- Los requisitos de accesibilidad varían según cada persona. Existen diferentes barreras en la educación y en la sociedad dependiendo de las distintas necesidades individuales, por ejemplo:
 - En las clases y en los exámenes algunos necesitamos más tiempo.
 - En ocasiones precisamos personal de apoyo en el aula.
 - Necesitamos disponer del material adaptado en el momento preciso.
- La libertad de elección de materias o estudios algunas veces está condicionada por la accesibilidad de los edificios, de los materiales (equipamiento, libros) y de un desarrollo tecnológico insuficiente.
- Necesitamos adquirir competencias y destrezas útiles para nosotros y nuestro futuro.
- Demandamos un asesoramiento apropiado durante nuestra educación respecto a lo que podemos hacer en el futuro teniendo en cuenta nuestras necesidades.
- Persiste la falta de conocimiento sobre la discapacidad. En ocasiones los profesores, el resto del alumnado y algunos padres tienen actitudes negativas hacia nosotros. Las personas sin discapacidad deberían saber que pueden preguntar si quien tiene una discapacidad necesita o no ayuda.

Los Jóvenes expresaron sus opiniones sobre EDUCACIÓN INCLUSIVA:

- Es muy importante dar la oportunidad a cada uno para elegir qué tipo de educación desea.
- La educación inclusiva es la mejor si las condiciones son las óptimas para nosotros. Debe haber apoyos y recursos suficientes, así como docentes con formación adecuada. Los profesores han de estar motivados, bien informados y deben comprender nuestras demandas. Requieren una buena formación, deben saber preguntar lo que necesitamos y estar coordinados correctamente durante toda nuestra escolarización.
- Vemos muchos beneficios en la inclusión: adquirimos más habilidades sociales, vivimos mayores experiencias, aprendemos a manejarnos en la vida real y podemos interactuar con todos los amigos con o sin discapacidad.
- La educación inclusiva con apoyos especializados individuales es la mejor preparación para la educación superior. Los centros específicos servirían de ayuda a la hora de informar a las universidades acerca de la asistencia que precisamos.
- La educación inclusiva es mutuamente beneficiosa para nosotros y los demás.

Los Jóvenes CONCLUYERON:

Somos los constructores de nuestro futuro. Necesitamos eliminar las barreras que hay en nuestro interior y las del exterior. Debemos crecer más allá de nuestras discapacidades, solo así el mundo nos aceptará mejor.

Lisboa, septiembre 2007

El documento **Jóvenes voces: Encuentro sobre Diversidad y Educación** presenta las conclusiones de la Audiencia Europea de Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, organizada por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales junto con el Ministerio de Educación de Portugal.

El encuentro tuvo lugar en Lisboa el 17 de septiembre de 2007 en el contexto de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea.

La Agencia ha elaborado este informe basándose en las aportaciones de los jóvenes delegados.

La Declaración de Lisboa Las opiniones de los Jóvenes sobre Inclusión Educativa es el resultado principal de este acontecimiento. El texto completo de la Declaración está incluido en este informe así como en una separata.